

JUN YUVISH VANNASI TAROQLARINING MUSTAHKAMLIK NAZARIYALARI

Jo'rayev Qurbonali Chori o'g'li

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19703660>

Jun sanoatda muhim tabiiy xomashyo hisoblanib, u ko'plab ishlab chiqarish tarmoqlarida keng qo'llaniladi. Uning asosiy ahamiyati yuqori fizik-mexanik xususiyatlari, ekologik tozaligi va qayta tiklanuvchanligi bilan belgilanadi. Jun tolalari tabiiy tuzilishga ega bo'lib, issiqlikni yaxshi saqlaydi, namlikni o'ziga singdiradi va elastiklik xususiyatiga ega. Shu sababli u turli sharoitlarda samarali ishlatiladigan universal material hisoblanadi.

To'qimachilik sanoatida jun eng muhim xomashyolardan biri bo'lib, undan kiyim-kechak, trikotaj mahsulotlari va matolar ishlab chiqariladi. Ayniqsa, sovuq iqlim sharoitida foydalaniladigan mahsulotlar uchun jun o'rnini bosadigan material deyarli mavjud emas. Bundan tashqari, jun gilam va to'shama mahsulotlari ishlab chiqarishda ham keng qo'llanilib, bunday mahsulotlar yuqori mustahkamligi va uzoq xizmat muddati bilan ajralib turadi.

Jun texnik sohalarda ham muhim ahamiyatga ega. U issiqlik va ovoz izolyatsiyasi materiali sifatida qurilish va mashinasozlikda qo'llaniladi. Tabiiyligi va gigiyenik xususiyatlari tufayli ayrim tibbiy va maishiy mahsulotlar ishlab chiqarishda ham ishlatiladi. Shu bilan birga, jun chorvachilik mahsulotlarini chuqur qayta ishlash orqali yuqori qo'shimcha qiymat yaratishga xizmat qiladi hamda sanoat va qishloq xo'jaligi o'rtasida muhim iqtisodiy bog'lovchi vazifasini bajaradi.

Shunday qilib, jun nafaqat to'qimachilik, balki boshqa ko'plab sanoat tarmoqlarida ham strategik ahamiyatga ega bo'lgan xomashyo hisoblanadi. Uni samarali qayta ishlash, xususan dastlabki ishlov berish jarayonlarini takomillashtirish ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va mahsulot sifatini yaxshilashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Junni qayta ishlash jarayonida yuvish bosqichi eng muhim texnologik jarayonlardan biri hisoblanadi. Chunki xom jun tarkibida yog' (lanolin), chang, tuproq, o'simlik qoldiqlari va boshqa aralashmalar mavjud bo'ladi. Ushbu iflosliklar keyingi texnologik bosqichlarga salbiy ta'sir ko'rsatib, mahsulot sifatini pasaytiradi. Shu sababli, junni samarali va sifatli yuvish uni qayta ishlashning ajralmas qismi hisoblanadi.

Yuvish jarayonining asosiy vazifasi jun tolalarini iflosliklardan tozalash bilan birga ularning tabiiy xususiyatlarini saqlab qolishdan iborat. Agar yuvish yetarli darajada amalga oshirilmasa, tolalar orasida qolgan yog' va kirlar keyingi jarayonlarda (tarash, yigirish, to'qish) muammolar keltirib chiqaradi. Aksincha, haddan tashqari agressiv yuvish tolalarning shikastlanishiga, mustahkamligining pasayishiga va sifatining yomonlashishiga olib keladi.

Junni yuvish jarayoni texnologik jihatdan murakkab bo'lib, unda harorat, kimyoviy muhit va mexanik ta'sir muvozanatda bo'lishi zarur. Optimal sharoitda olib borilgan yuvish tolalarning elastikligini saqlaydi, ularning uzilish ehtimolini kamaytiradi va keyingi ishlov berish jarayonlarini osonlashtiradi. Ayniqsa, yuvish jarayonida tolalar orasidagi tabiiy bog'lanishlarning buzilmasligi muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, yuvish jarayoni ishlab chiqarish samaradorligiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Sifatli yuvilgan jun kamroq chiqindi beradi, yuqori sifatli ip va mato olish imkonini yaratadi hamda uskunalarning ish faoliyatini yaxshilaydi. Shu bilan birga, zamonaviy yuvish texnologiyalarini qo'llash suv va energiya sarfini kamaytirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshiradi.

Demak, junni qayta ishlashda yuvish jarayoni nafaqat tozalash bosqichi, balki mahsulot sifatini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Uni ilmiy asosda tashkil etish va texnologik parametrlarni to'g'ri tanlash yuqori sifatli tayyor mahsulot olishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Junni yuvish jarayonida muhim muammolardan biri shundaki, tolalar suvga botgach o'zaro yopishib, zich va bir butun massa hosil qiladi. Bu holat jun tarkibidagi yog' (lanolin) qoldiqlari, namlik ta'siri va tolalarning tabiiy ilashuvchanligi bilan izohlanadi. Natijada, alohida tolalar o'rniga zich qatlam hosil bo'lib, uning harakatlanishi sezilarli darajada qiyinlashadi.

Bunday zichlashgan jun massasini yuvish vannasi bo'ylab siljitish jarayonida katta qarshilik kuchlari yuzaga keladi. Ayniqsa, suv muhitida tolalar og'irligi ortib, ularning umumiy massasi ko'payadi va mexanik ta'sirga nisbatan inertligi oshadi. Shu sababli, siljituvchi mexanizmlar, xususan taroq elementlari yuqori yuklama ostida ishlaydi. Bu yuklamalar nafaqat statik, balki dinamik xarakterga ega bo'lib, zarba va tebranishlar bilan birga kechadi.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, aynan shu sharoitlarda taroq tishlarining egilishi, deformatsiyalanishi yoki hatto sinib ketishi kuzatiladi. Bu esa qurilmaning ish unumdorligini pasaytiradi, texnologik jarayonning uzluksizligini buzadi hamda qo'shimcha ta'mirlash xarajatlariga olib keladi. Ayniqsa, noto'g'ri material tanlangan yoki konstruktiv jihatdan yetarli darajada mustahkam bo'lmagan taroqlarda bunday holatlar tez-tez uchraydi.

Shu sababli, junni yuvish qurilmalarida qo'llaniladigan siljituvchi taroqlarni yuqori mustahkamlikka ega qilib loyihalash bilan birgalikda ularning geometric o'lchamlarini ham o'rganish muhim hisoblanadi. Bunda ularning uzunligi shakli va tuzilish jihatidan joylashishi ishlash sharoitlari kompleks ravishda hisobga olinishi zarur. Mustahkam va ishonchli taroq elementlari zichlashgan jun massasini samarali harakatlantirishni ta'minlaydi, qurilmaning barqaror ishlashini kafolatlaydi hamda umumiy texnologik samaradorlikni oshiradi. Shu sababli ushbu maqolada taroqning shakli egri emas balki to'g'ri qilib ishlanganda unga tushadigan yuklanishning kamayishi va mustahkamlik jihatidan yaxshilanishi o'rganildi. (1-rasm)

1-rasm. To'g'ri tishli taroqning ko'rinishi.

Junni yuvish jarayonida zichlashgan massa taroqqa katta qarshilik kuchi bilan ta'sir qiladi. Tarq tishlari konstruktiv jihatdan konsol (bir uchidan mahkamlangan nurlar) sifatida ishlaydi. Shuning uchun ularning mustahkamligi egilish nazariyasi asosida tahlil qilinadi.

Taroq tishiga ta'sir qiluvchi kuch F bo'lsa, maksimal egilish momenti:

$$M = F \cdot L$$

bu yerda:

L — tish uzunligi

Egilishdagi normal kuchlanish:

$$\sigma = \frac{M \cdot y}{I}$$

Demak: moment qancha katta bo'lsa kuchlanish shuncha kata, kuchlanish ortsa sinish ehtimoli oshadi

Egri shakldagi tishlarda kuch markazdan chetga siljigan holda ta'sir qiladi. Natijada samarali uzunlik L_{eff} ortadi qo'shimcha burilish momenti hosil bo'ladi kuch yo'nalishi tishga perpendikulyar emas

Bu holatda umumiy moment:

$$M = F \cdot L_{eff} + M_{buralish}$$

Natijada qo'shimcha burilish momenti paydo bo'ladi kuchlanish notekis taqsimlanadi maksimal kuchlanish egilgan qismda yig'iladi

To'g'ri tishlarda yuklama asosan o'q bo'ylab uzatiladi:

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

Bu esa egilishdan ko'ra xavfsizroq holat, chunki materiallar siqilishga yaxshiroq bardosh beradi.

Konsol nur uchun egilish:

$$\sigma = \frac{F \cdot L^3}{3EI}$$

Bu formuladan ko‘rinadiki L oshsa → deformatsiya kubik qonun bilan ortadi egri tishlarda $L_{eff} > L$ egilish keskin oshadi vertikal tishda L minimal deformatsiya kichik

Junni yuvish jarayonida zich massa bilan ishlash sharoitida taroq tishlarini to‘g‘ri (vertikal) qilib loyihalash mexanik jihatdan ancha samarali hisoblanadi. Bu yechim egilish momentlarini kamaytiradi, deformatsiyani pasaytiradi va taroqning sinishga chidamliligini sezilarli darajada oshiradi. Natijada qurilmaning ishonchliligi va xizmat muddati ortadi.

O'tkazilgan sonli modellashtirish natijalari asosida taroq tishlarining turli geometrik shakllarida kuchlanish va deformatsiya holati tahlil qilindi. Olingan grafikdan ko'rinib turibdiki, yuk ortib borishi bilan har ikkala konstruksiyada ham maksimal von Mises kuchlanish qiymatlari ortib boradi.

Biroq, to'g'ri chiziqli tishli taroqda kuchlanish qiymatlarining yuqoriroq bo'lishi uning yuqori yuklarni qabul qila olish qobiliyatini bildiradi. Bu holat konstruksiyaning mexanik jihatdan mustahkamligini ifodalaydi. Egri (qavariq) tishli taroqda esa kuchlanish qiymatlari nisbatan past bo'lsa-da, ularning notekis taqsimlanishi va lokal sohalarda to'planishi kuzatiladi.

Shuningdek, deformatsiya natijalari shuni ko'rsatadiki, egri tishli taroqda maksimal siljish qiymatlari yuqori bo'lib, bu uning egilishga moyilligini oshiradi. To'g'ri tishli taroqda esa deformatsiya sezilarli darajada kichik bo'lib, bu konstruksiyaning qattiqligi va barqarorligini ta'minlaydi.

Bu natijalar nazariy tahlil bilan ham mos keladi. Ya'ni, egri tishlarda samarali uzunlik ortishi natijasida egilish momenti oshadi, bu esa deformatsiya va kuchlanishning ortishiga olib keladi. To'g'ri tishlarda esa yuk asosan o'q bo'ylab uzatiladi, natijada egilish momenti kamayadi va konstruksiya yanada barqaror ishlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Jo'Rayev Qurbonali Chori O'G'Li, Urozov Mustafokul Kulturayevich, & Jurayev Davron Amir O'G'Li (2025). MAHALLIY DAG'AL JUN TOLASI TARKIBIDAGI IFLOS ARALASHMALARNI ERITISH, YUVISH VA CHAYISH JARAYONINING TADQIQOT TAHLILI. Механика и технология, 6 (Спецвыпуск 1), 316-319.
2. Jo'rayev Q. C. (2026). JUN TOLALARINI YUVISH JARAYONIDA ENERGIYA SARFINI KAMAYTIRUVCHI KONSTRUKTIV YECHIMLAR. Development Of Science, 2(2), pp. 315-321. <https://doi.org/0>
3. D.A.Jurayev, X.A.Abdirashidov, Tabiiy jun tolasini tozalash uskunasining ta'minlovchi valigini takomillashtirish orqali ish unumdorligini oshirishni nazariy tahlili.// "Paxta tozalash, to'qimachilik va engil sanoat sohalarining texnologiyasini takomillashtirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. II-qism. TMTI//2023-yil 20-21-oktabr. 398-402 bet.
4. D.A.Jurayev, X.A.Abdirashidov, Mahalliy jun tolasini titish-tozalash uskunasining qoziqchali barabanidagi qoziqchalar sonini oshirish orqali tozalash samaradorligini oshirish tahlili. // "Paxta tozalash, to'qimachilik va engil sanoat sohalarining texnologiyasini takomillashtirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. II-qism. TMTI//2023-yil 20-21-oktabr. 403-408 bet.
5. D.A.Jurayev, M.K.Urozov, N.A.Urakov, "Junni titish-tozalash uskunasini ta'minlash mexanizmini takomillashtirish orqali uning ish unumdorligini oshirish"// Namangan muhandislik-qurilish instituti "Mexanika va texnologiya" ilmiy jurnali ISSN 2181-158X. № 1 (4), 2023 Maxsus son 2023. 25-29 bet.